

TIJORAT BANKLARIDA IPOTEKA KREDITLASH TIZIMINI RIVOJLANTIRISH

Alimatov Lazizjon Rasul o'g'li

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki Toshkent shahar bosh boshqarmasida
bosh iqtisodchi.

Annontatsiya Ushbu maqolada tijorat banklarida ipoteka kreditlash tizimini
rivojlantirish haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Tijorat banklari, kredit, ipoteka, tizm, dastur, soha, amaliy, jamiyat,
iqtisod.

Bugungi kunda amalga oshirilayotgan xaridlarning ayrimlari kredit xisobiga
amalga oshirilmoqda. Kredit sizga biror-bir xarid uchun kerakli summani
jamlamasdan, balki xaridni o'sha ondayoq amalga oshirish, o'z istaklaringiz
ijrosini kelajakka qoldirmagan holda yashash imkonini beradi. Ipoteka-Bank krediti
Sizni bugungi kunning o'zidayoq maqsadlar sari yaqinlashtiradi!

Biz Sizga mos foiz stavkalar, Sizga mos keluvchi kreditlash muddatlari va
so'ndirishning qulay usullarini taklif qiladi. Kredit olish bilan bog'liq bo'lgan
o'zingizni qiziqtiruvchi barcha masalalar bo'yicha batafsil ma'lumotlar olish
uchun Ipoteka-bank filiallariga murojaat qilishning o'zi yetarli.

Tijorat banklarida kreditlashni tashkil etish asoslari.

Xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga va aholiga kreditlar berish tarixan tijorat banklari
faoliyatining asosiy yo'nalishi hisoblanadi. Tijorat banklarining paydo bo'lish

tarixiga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlarga nazar tashlasak, banklar avvalo birinchi novbatda kredit operatsiyalarini bajarish zaruriyati tufayli yuzaga kelganligini guvohi bo'lamiz. Aksariyat mualliflarning qarashlariga ko'ra, banklar tovar-pul munosabatlarning rivojlanishi bilan bog'liq ravishda emas, balki keng ko'lamdagi kredit operatsiyalarini amalga oshirish zaruriyati tufayli paydo bo'lgan.

“Kredit” tushunchasi to'g'risida yana to'xtaladigan bo'lsak, kreditning ssuda kapitali harakatining shakli ekanligini ko'rish mumkin. Ayrim hollarda kredit tushunchasiga “qarzga berilayotgan ssuda (tovar, pul ko'rinishida) tijorat ishonchi” deya ta'rif berilishini guvohi bo'lamiz.

Kreditga eng maqbul ta'rif bu – vaqtincha bo'sh turgan mablag'larni ma'lum muddatga, haq to'lash sharti bilan qarzga olish va qaytarib berish yuzasidan kelib chiqadigan iqtisodiy munosabatlar majmuasidir. Iqtisodiy adabiyotlarda kredit faoliyatining ob'ekti va sub'ektiga ta'rif berish orqali iqtisodiy faoliyat turiga kiruvchi va asosiy maqsadi daromad olishga hamda o'z manfaatlariga erishishga yo'naltirilgan faoliyatga kredit faoliyati sifatida ta'rif berilgan. Kredit faoliyati deganda kredit munosabatlari qatnashchilarining manfaatlarini ko'zlab, ishlab chiqarish xarakteriga ega bo'lgan hamda bank xizmatlari va operatsiyalari orqali amalga oshiriladigan faoliyatning yig'indisini tushunishimiz mumkin.

Kredit faoliyati kredit resurslariga ehtiyojni qondirishga yo'naltirilgan qayta taqsimlashni amalga oshirish hamda kredit faoliyatining sub'ektlari uchun daromad olish imkonini beradi. Kredit faoliyati yaratuvchilik tabiatining mohiyati olinayotgan yoki berilayotgan resurslar orqali o'z manfaatlariga erishishdan iborat. U iqtisodiy munosabatlarning ana shu jihatini etakchi o'rinlardan biriga chiqaradi. Kredit faoliyatining qatnashchilari shu faoliyat natijasida bevosita yoki bilvosita daromad ko'radilar. Kredit faoliyati barcha manfaatdor taraflarga real foyda keltiradi. Qarz oluvchilar ma'lum bir muddatga o'zlarining tijorat, ishlab chiqarish va boshqa shu kabi manfaatlariga etishish maqsadida yirik pul kapitalidan foydalanish imkoniga ega bo'ladilar. Kreditorlar esa foiz ko'rinishida daromad

oladilar. Bundan tashqari, kredit faoliyati ishlab chiqarishga investitsiyaning kirib kelishini rag‘batlantiradi, progressiv tarkibiy siljishlarga turtki bo‘ladi. Bugungi kunda kredit iqtisodiyotni makrodarajada tartibga solishning muhim vositalaridan biriga aylangan. U milliy valyuta va baholar barqarorligini, iqtisodiy o‘shishni ta‘minlash kabi birlamchi masalalarni hal etishda yordam beradi. Shunday qilib, kredit faoliyatini ikki sub‘ekt - qarz oluvchi va qarz beruvchi (kreditor)larning bo‘lishini taqazo etadigan amaliyot deyish mumkin.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida xo‘jalik sub‘ektlari iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish uchun doimo qo‘shimcha pul mablag‘lariga ehtiyoj sezadilar. Ana shunday pul mablag‘larining manbalari banklarning o‘z va jalb qilingan mablag‘lari bo‘lishi mumkin. Korxonalar mablag‘ etishmovchiligidan qiynalayotgan hollarda kredit resurslari bozoriga murojaat qilishga majbur bo‘ladilar. Amaliyot shuni ko‘rsatadiki, kredit vositasida pullarni xo‘jalik aylanmasiga kiritish har qanday holatda mumkin. Naqd pulsiz o‘tkazmalar sharoitida Markaziy bank ham, tijorat banklari ham texnik jihatdan istalgan miqdordagi pulni muomalaga chiqarishi mumkin. Ammo tijorat banklarining naqd pulni muomalaga chiqarish imkoniyati cheklangan. Chunki muomaladagi naqd pul miqdori Markaziy bank balansining passividagi majburiyatlar summasidan oshmaydi va naqd pulni emissiya qilish vakolati faqat Markaziy bank zimmasidadir. Markaziy bank muomalaga chiqaradigan to‘lov vositalari uning balansini aktiv qismi doirasida amalga oshiriladi, tijorat banklarining imkoniyati esa, ularning likvidligiga nisbatan belgilangan talablar bilan chegaralanadi.

Pul mablag‘larini kredit sifatida berishda, yuqorida ta‘kidlaganimizdek, quyidagi shartlarga rioya qilinishi talab etiladi: muddatlilik; to‘lovlilik; qaytarishlik; ta‘minlanganlik va maqsadlilik. Tabiiyki, mazkur shartlarni to‘liq bajarilishi berilgan kredit bo‘yicha riskning oshishiga yo‘l qo‘ymaydi. Kreditning maqsadlilik uning mijoz faoliyatining bankka ma‘lum bo‘lgan va bank tomonidan

ma'qullangan yo'nalishga berilishini anglatadi. Tijorat banklarining kreditlash amaliyotini tashkil qilish, uning samaradorligini ta'minlash xususidagi masalalar to'g'risida to'xtalib, D.MakNoton rivojlanayotgan mamlakatlarda kreditlash amaliyotini tashkil qilishning zaruriy shartlaridan biri kreditlarni garov ta'minoti asosida berishni odatiy hol sifatida qabul qilishdir, degan xulosaga keldi.

Uning fikriga ko'ra, garov sifatida olinadigan mulkning sotilish bahosi kredit va uning foizini qaytarishga etishi lozim. Bu esa, mulkni doimiy ravishda qayta baholab turishni taqozo qiladi. Chunki mulklarning joriy bahosini tez-tez o'zgarish holati mamlakatimizning xo'jalik amaliyotiga xos bo'lgan holat hisoblanadi. Hozirgi kunda respublikamizda milliy valyuta kursining chet el valyutalariga nisbatan doimiy ravishda o'sib borish tendensiyasini hamda baholarning muntazam o'sishini inobatga olgan holda kredit uchun garov sifatida qabul qilingan mol-mulk bahosini har oy yoki har chorak yakuniga qayta baholashni yo'lga qo'yish zarurdir. Hozirgi zamon jamiyatida banklar ko'p sonli va xilma - xil moliyaviy xizmatlar ko'rsatadigan muassasaga aylandi. Ular orqali iqtisodiyot tarmoqlarini kreditlash, qimmatli qog'ozlarni sotib olish va sotish operatsiyalari, korxonalariga tegishli mulklarni boshqarish operatsiyalari va boshqa bir qator moliyaviy operatsiyalar amalga oshirilmoqda. Biroq shunga qaramasdan kredit operatsiyalari tijorat banklari uchun birlamchi ahamiyatga ega bo'lgan operatsiya sifatida saqlanib qolmoqda.

Qisqa muddatli kreditlash bu kreditlash ob'ektlari, kreditlash metodlari, ya'ni kreditlash tamoyillari bo'yicha kredit berish va qaytarish usullariga asoslangan holda kreditning kapital aylanishida qatnashishi tushuniladi. Banklarning qisqa muddatli kreditlashini tashkil qilish turli mamlakatlarda davlatning me'yoriy-xuquqiy hujjatlariga asoslanadi. YA'ni, banklar uchun mijoz va bank talablarini, Markaziy bankning me'yoriy hujjatlari, shuningdek, milliy tarixiy bank ishlarini hisobga olish zaruriyatini bildiradi. Xorijiy va milliy iqtisodchilar kreditning mohiyati va roliga nisbatan turli xil nazariy yondashuvlarga ega bo'lsalar-da,

ularning barchasi banklarni qisqa muddatli kreditlashni tashkil qilish asosini korxonaning to'lov aylanmasi qonuniy ekanligi bilan bog'lashadi[3]. Kapital aylanishining asosiy qonuniyati sifatida uning uzluksiz ta'minlanishi tushuniladi.

Har qanday bankning ko'rsatadigan xizmatlari nuqtai nazaridan uning kredit portfelini tartibga solib turish o'ta muhimdir. Zero, kreditning ba'zi bir turlarini berish qonun bilan chegaralangan, ba'zi bir kredit turlari esa umuman taqiqlangan.

Masalan:

- bankning o'z aksiyasi bilan ta'minlangan kreditlarni berishi umuman taqiqlangan, shuningdek, bankning o'z xodimlariga iste'mol kreditini berishi ham chegaralangan;
- ipoteka kreditining hajmi bank kapitali va daromadi qiymati yoki muddatli va jamg'arma depozitlaridagi mablag'lar hajmining 70 foizidan oshmasligi lozim;
- bir qarz oluvchiga berilayotgan kredit miqdori bank kapitali va daromadining 15 foizidan oshmasligi lozim. g'ki qarzdor kredit uchun tezda pulga aylantirish imkoniyatiga ega garov berganda, berilayotgan kreditning hajmi bank kapitali va foydaning 25 foizini tashkil qilishi mumkin;
- bank kredit berish jarayonida mijoz bilan kredit shartnomasi tuzgunga qadar unga kreditning yillik foiz stavkasi, ya'ni kreditning narxi, kredit uchun to'lanadigan to'lovlar va soliqlar haqida axborot berishi lozim.

Tijorat banklari uchun barqaror uzoq muddatli resurs bazasining yo'qligi ipoteka bozorining o'sishiga va qurilish bozorining o'sishiga to'sqinlik qildi. O'zIQMKning tashkil etilishi jozibador stavkalar bo'yicha uzoq muddatli moliyalashtirishning ishonchli manbai bo'lib xizmat qiladi va ayni paytda tijorat banklari o'rtasida ipoteka kreditlarining yuqori standartlarini ta'minlaydi. Kompaniyaning vektori, tijorat banklariga jalb qilingan resurslar va kreditlar bo'yicha to'lov muddatlariga mos kelmaslik xavfini kamaytirish, aholining keng doirasi uchun ipoteka kreditlari mavjudligini oshirishga yordam beradi.

Kompaniyaning asosiy vazifalari:

bozor tamoyillari asosida tijorat banklariga aholining arzon uy-joylarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun moliyaviy resurslarni taqdim etish;

mahalliy va xalqaro kapital bozorlarida moliyaviy resurslarni, shu jumladan, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlarining mablag'larini jalb qilish, keyinchalik ularni ipoteka kreditlarini qayta moliyalashtirishga yo'naltirish;

qimmatli qog'ozlarni, shu jumladan ipotekani chiqarishni tashkil etish va ularni investorlar orasida joylashtirish;

ipoteka kreditlash tizimini takomillashtirishga ko'maklashish, ipoteka bozorini rivojlantirishning zamonaviy usullari va vositalarini joriy etish, ipoteka krediti va ipoteka qimmatli qog'ozlar bozorida likvidlikni oshirish va xavflarni kamaytirish;

ipoteka kreditlash va qayta moliyalash sohasida, shu jumladan xorijiy ekspertlar va mutaxassislarni jalb qilish orqali uslubiy va normativ-huquqiy bazani ishlab chiqishda ishtirok etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1 Д. МакНотон. Банковские учреждения в развивающихся странах. - ИЭР МБРР. - Вашингтон Д.С., 1993.-С.75

2 Д.Полфреман, Филип Форд. Основы банковского дело. Пер. с англ. - Москва: ИФРА-М, 1996. -с.489-490.

3 Левчук К.И. Эффективность краткосрочных кредитных вложений. - Москва: Финансы и статистика, 1988. -109 с.; Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования. Учеб. пос. / под. ред. О.И. Лаврушина. - Москва: КНОРУС, 2006. -256 с.; Қоралиев Т.М. ва бошқалар. Хўжалик юритишнинг ҳозирги босқичида кредит механизми ва банклар. –Тошкент, 1991. -80 б.; Абдуллаева Ш.З. Пул, кредит ва банклар. – Тошкент: Молия, 2007. - 348 б.

4Тимоти У.Кох. Управление банком. Пер. с англ. В 5-ти книгах, 6-ти частях.

Уфа: Спектр. Часть 5,

1993. -19 с.

5 Лексис В. Кредит и банки. - Москва: Перспектива, 1993. - С. 44-45.

6 Ўзбекистон Республикасининг “Банклар ва банк фаолияти тўғрисида”ги Қонуни. Тошкент: Ўзбекистон, 1996 йил 25 апрел. Ўзбекистон банк тизимини ислоҳ қилиш ва эркинлаштириш бўйича қонунчилик ҳужжатлари тўплами. - Тошкент: Ўзбекистон, 2003. -Б. 30-46.